

LAPORAN KEGIATAN LAYANAN JASA PEMBUATAN VEKTOR WAJAH PADA BRAND SAIN VEKTOR

Disusun untuk Memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Genap
Matakuliah Digital Marketing B

Disusun Oleh:

Abdur Rouf	170441100037
M Agiel Asy'ari	170441100033
Gusti Adjhi Alfiyanto	170441100139

Dosen Pengampu: Doni Abdul Fatah, S.Kom., M.Kom.

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Nama Brand.....	1
1.3. Diskripsi Produk.....	2
1.4. Banner Produk.....	3
1.5. Keuntungan Produk.....	3
1.6. Manfaat Produk.....	4
1.7. Support Produk.....	4
1.8. Metode Pembayaran.....	4
1.9. Bonus Produk.....	5
1.10. Pengelola Brand.....	5
BAB II DASAR TEORI.....	6
2.1. Digital Marketing.....	6
2.2. Desain Grafis.....	6
BAB III STRATEGI PEMASARAN.....	7
3.1. Link Strategi Pemasaran Online.....	7
3.2. Tahapan Strategi Pemasaran.....	7
3.2.1. Pembuatan Grup Telegram.....	7
3.2.2. Pembuatan Website.....	8
3.2.3. Pembuatan Portofolio di Instagram.....	8
3.2.4. Membagikan Link Portofolio di Facebook.....	9
3.2.5. Membagikan Link Portofolio di Twitter.....	9
3.2.6. Konversi dan Pengiriman Penjualan.....	9
BAB IV PEMBAHASAN.....	10
4.1. Website Sain Vektor.....	10
4.1.1. Kolaborasi Tim.....	10
4.1.2. Tampilan Website.....	11
4.1.3. Web Dapat diunduh.....	12
4.1.4. <i>Offline Mode</i>	13

4.1.5. Hosting.....	13
4.1.6. Fitur PWA.....	14
4.2. Instagram Sain Vektor	15
4.2.1. Profil Instagram Sain Vektor	15
4.2.2. Postingan Instagram Sain Vektor	15
4.2.3. Interaksi Instagram Sain Vektor	16
4.2.4. Insight Instagram Sain Vektor	17
4.3. Facebook Sain Vektor.....	18
4.3.1. Profil Sain Vektor	18
4.3.2. Teman atau Target Marketing	18
4.3.3. Postingan Facebook	20
4.3.4. Trafik Halaman Facebook	21
4.4. Penjualan Sain Vektor.....	23
BAB V PENUTUP.....	24
5.1. Kesimpulan	24
5.2. Saran	24
REFERENSI	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengguna internet yang begitu besar tentu saja merupakan potensi yang bagus Bagi pebisnis jika pengguna internet menggunakannya untuk kegiatan yang berhubungan bisnis [1]. Produk digital atau *e-product* merupakan luaran produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang biasanya diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital disimpan, dikirim dan dipergunakan dalam format elektronik serta bentuk jualbelinya melalui pemasaran digital.

Beberapa contoh dari produk-produk digital seperti e-book (biasanya dalam format PDF atau Kindle), video (biasanya dalam format MP4 atau FLV), software (biasanya dalam format exe atau air), musik MP3, Tiket Online (dalam format kode atau email), aplikasi (Android apps atau iPhone apps), gambar desain (biasanya dalam format PNG atau JPG/JPEG), dan lain-lain.

Dari beberapa produk yang telah disebutkan di atas, kami memilih produk digital yang akan ditawarkan dalam kegiatan pemasaran berupa desain grafis gambar vektor wajah dan tutorial pembuatannya. Desain grafis adalah sebuah proses komunikasi menggunakan berbagai jenis elemen visual, seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini biasanya disebut proses komunikasi visual. Saat ini, salah satu desain grafis yang populer yaitu Vektor Art. Target pangsa pasar produk ini dapat ditujukan untuk semua kalangan dan tak terbatas pada satu kalangan saja, namun penekanannya adalah pada konsumen yang mengerti dan butuh akan karya seni modern. Biasanya, produk ini lebih banyak dipesan oleh kalangan mahasiswa. Produk ini cocok untuk pemberian hadiah ulang tahun, wisuda, sidang skripsi, anniversary, kenang-kenangan event, dan lain-lain.

1.2. Nama Brand

Brand kami bernama **SainVektor** sebagai layanan jasa desain vektor wajah.

Gambar 1. Logo Sain Vektor

Logo diatas akan digunakan sebagai tanda air (watermark) untuk mengenali produk-produk digital dari Sain Vektor. Berikut ini contoh e-cover dari salah satu modul tutorial desain vektor wajah yang akan kami tawarkan:

Gambar 2. E-Cover Produk

1.3. Diskripsi Produk

Usaha desain vektor wajah ini, termasuk dalam klasifikasi jasa murni karena penawaran seluruhnya berupa jasa. Dalam klasifikasinya usaha ini termasuk dalam usaha Low-contact system, diaman konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa.

Karakteristik dari jasa ini adalah *Intangibility* dan *Heterogenity*. Termasuk jasa yang tergolong Intangilility karena produk jasa yang dikembangkan ini tidak bisa dilihat, diraba, dirasa, didengar, maupun dicium sebelum jasa ini dibeli. Kemudian tergolong dalam kelompok jasa yang

berkarakteristik heterogeny karena, dalam hal pengerjaan desain vektor ini dibutuhkan keahlian SDM yang dimiliki secara khusus, sebab kemampuan seni desain sendiri tidak dimiliki oleh semua orang namun tetap dapat dipelajari oleh siapapun.

Pilihan produk yang kami tawarkan diantaranya yaitu Vektor Art, Karikatur, WPAP, Silhouette uet Art, Line Art, Tutorial, dll. Sistem dalam jasa ini, pelanggan akan diminta mengirimkan foto yang akan dijadikan gambar vektor. Kemudian data atau file gambar yang sudah ada akan diproses menjadi gambar vektor. Pada finishing-nya tergantung pada permintaan pelanggan, apakah hanya dikirimkan ke pelanggan dalam bentuk softfile atau dalam bentuk hardcopy (dicetak).

1.4. Banner Produk

Dalam proses pemasaran, Sain Vektor akan memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi. Selanjutnya dengan memuat portofolio ke dalam situs website online (landing page). Nantinya, media sosial dan website dapat menampilkan beragam hasil pekerjaan dari bisnis desain vektor ini.

Gambar 3. Banner Produk Sain Vektor

1.5. Keuntungan Produk

Berikut ini beberapa keuntungan dari bertransaksi atau menggunakan produk Sain Vektor:

- a. *Free Membership* Seumur Hidup.

Setiap pelanggan dibebaskan berlangganan produk tanpa registrasi berbelit dan bebas pesan kapan saja.

- b. Waktu tunggu singkat

Tak perlu menunggu lama untuk proses pemesanan, pengerjaan, dan pengiriman file sesuai pesanan (dapat langsung dikirimkan kepada tujuan dropship atau melalui customer.

- c. Tambahan pesanan perkepala akan mendapat diskon (5K).

1.6. Manfaat Produk

Gambar ini bukan hasil dari digital manipulation dengan software yang instan. Tapi asli buatan (handmade) manual yang digambar sendiri lewat aplikasi editor. Jadi gambar yang dihasilkan dijamin rapi & tajam, serta dengan kualitas yang baik.

1.7. Support Produk

Dukungan produk pada layanan jasa Sain Vektor cukup banyak yang ditawarkan, yaitu:

- a. Calon *Customer* bebas bertanya atau konsultasi via *Chat* dan diskusi produk.
- b. Jika berminat pada salah satu produk SainVektor, pelanggan bisa *request* tema desain dan ukurannya.
- c. Bebas biaya penambahan objek / tulisan (selagi tidak banyak & rumit).
- d. Background hanya warna saja, boleh request warna (disampaikan di catatan pemesanan atau konsultasi via chat).
- e. Revisi maksimal 3x.

1.8. Metode Pembayaran

Untuk pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui platform pemesanan marketplace dan metode pembayaran disesuaikan oleh masing-masing pelanggan. Jika pemesanan melalui website atau Chat secara langsung, pembayaran (DP 50%) bisa dengan transfer ke nomor rekening BTN dan Mandiri (tanyakan ke penjual), bisa juga melalui pembayaran elektronik LinkAja, Dana, OVO atau pulsa. Untuk potongan harga disesuaikan dengan promo yang ada. Biasanya, potongan harga diberikan melalui Shopee.

1.9. Bonus Produk

Bonus pada produk Sain Vektor diantaranya ada free tips dan trik, *free ebook* tutorial untuk tingkat basic, diskon 10% setiap transaksi ke-6, ada Merchandise setelah transaksi ke-12.

1.10. Pengelola Brand

Dari beberapa kegiatan, berikut ini tabel pembagian tugas dalam pengelolaan brand Sain Vektor:

Tabel 1. Pengelola Brand

No.	Nama dan NIM	Penugasan
1.	 Abdur Rouf 170441100037	a. Admin Grup Telegram b. Pembuatan Desain Konten c. Pengelolaan Instagram dan Twitter
2.	 M Agiel Asy'ari 170441100033	a. Admin Grup Telegram b. Pembuatan Website c. Hosting Website
3.	 Gusti Adjhi Alfiyanto 170441100139	a. Admin Grup Telegram b. Pembuatan Isi Konten c. Pengelolaan Facebook (Akun Pribadi dan Halaman Fb)

BAB II DASAR TEORI

2.1. Digital Marketing

Marketing atau Pemasaran adalah kegiatan bisnis yang gelisah, berubah, dan dinamis. Peran pemasaran itu sendiri memiliki berubah secara dramatis karena berbagai krisis - kekurangan bahan dan energi, inflasi, ekonomi resesi, pengangguran tinggi, industri sekarat, perusahaan sekarat, terorisme dan perang, dan efek karena perubahan teknologi yang cepat di industri tertentu [2].

Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Dengan adanya ketergantungan pemasaran tanpa internet membuat bidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS (pesan teks dikirim melalui ponsel), menampilkan iklan spanduk, dan digital luar [3].

2.2. Desain Grafis

Desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual, seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Desainer grafis membuat dan mengkombinasikan simbol, gambar, dan teks untuk membentuk representasi gagasan dan pesan secara visual. Desainer grafis menggunakan teknik tipografi, seni rupa, dan tata letak halaman untuk membuat komposisi visual. Penggunaan umum dari desain grafis adalah seperti desain perusahaan (logo dan merek), desain editorial (majalah, surat kabar, dan buku), desain lingkungan, periklanan, desain web, desain komunikasi, dan kemasan produk [4].

BAB III STRATEGI PEMASARAN

3.1. Link Strategi Pemasaran Online

Dari beberapa jenis strategi pemasaran yang diterapkan, berikut ini tabel link strategi pemasaran online pada brand sain vektor dalam memasarkan produknya:

Tabel 2. Link Strategi Pemasaran Online

No.	Platform	Link
1.	Grup Telegram	https://t.me/sainvektor/
2.	Website	https://sainvektor.firebaseio.com
3.	Instagram	https://www.instagram.com/sainvektor/
4.	Facebook	Akun fb: https://web.facebook.com/sainvektor/ Halaman fb: https://web.facebook.com/sainvektorid/
5.	Twitter	https://twitter.com/sainvektor
6.	Youtube Channel	Sain Vektor: https://s.id/ytsainvektor

3.2. Tahapan Strategi Pemasaran

Dalam memasarkan produknya, berikut ini strategi pemasaran yang dilakukan oleh Sain Vektor:

3.2.1. Pembuatan Grup Telegram

Pembuatan Grup Telegram ini berguna untuk menciptakan kesadaran bisnis dalam proses memperkenalkan adanya brand Sain Vektor sebagai layanan jasa pembuatan vektor wajah. Kegiatan ini akan membantu brand dalam mendapatkan perhatian orang. Pemilik brand perlu untuk memberi kepercayaan dan menjalin hubungan secara eksklusif dan tertutup melalui grup telegram yang dibuat ini. Pada tahap ini, brand Sain Vektor fokus pada membangun hubungan dan bukan melakukan penjualan. Kegiatan ini dapat diwujudkan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Mengirimkan Survei Permintaan Pelanggan.
- b) Meminta Referensi terkait layanan jasa.
- c) Mengundang Anggota Profesional ke dalam grup untuk berbagi pengetahuan.

- d) Mengirimkan info-info pengetahuan terkait produk.
- e) Menjadi Seorang Mentor dalam Grup.

3.2.2. Pembuatan Website

Untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk secara luas melalui internet, Sain Vektor membuat sebuah halaman website. Dalam hal ini Sain Vektor memanfaatkan website buatan sendiri dengan menggunakan domain dan hosting firebase. Melalui web ini bisa membuat tampilan produk digital yang informatif dan elegan.

3.2.3. Pembuatan Portofolio di Instagram

Pembuatan Portofolio di Instagram merupakan hal penting yang bisa digunakan sebagai aset untuk menunjukkan kualitas, kualifikasi, dan kesungguhan dalam memasarkan produk yang ditawarkan. Selain portofolio, bisa juga menyiapkan konsep desain dalam kemasan siap pakai seperti frame dan background desain. Jadi, jika ada klien yang membutuhkan jasa Sain Vektor secara cepat, maka tinggal membuat dan mengganti gambar vektor, judul, dan materi tambahan lainnya yang diperlukan. Selain portofolio, menyediakan konten yang bermanfaat atau menghibur dapat menarik orang ke bisnis ini, di mana Sain Vektor kemudian dapat membujuk mereka untuk membeli. Konten datang dalam berbagai bentuk, dari desain gambar postingan dan video instagram. Pengikut dapat mengomentari postingan dan admin dapat membalas dengan informatif.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Pembuatan Portofolio di Instagram yaitu:

- a) Merencanakan desain postingan.
- b) Merencanakan video postingan.
- c) Membuat tulisan caption.
- d) Menggunakan kembali konten postingan untuk dibagikan di platform lain. Misalnya, ambil konten video postingan Instagram TV dan gunakan untuk YouTube atau Facebook.

3.2.4. Membagikan Link Portofolio di Facebook

Admin Sain Vektor dapat menggunakan fitur bagikan postingan dari instagram ke Halaman Facebook yang tertaut. Kemudian dapat dibagikan kembali melalui postingan akun pribadi facebook. Kegiatan ini akan efektif dan efisien dalam memperkenalkan produk Sain Vektor guna meningkatkan peluang produk terjual.

3.2.5. Membagikan Link Portofolio di Twitter

Admin Sain Vektor dapat menggunakan fitur bagikan postingan dari instagram ke Akun Twitter yang tertaut. Admin dapat membuat akun secara khusus lalu dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan mempromosikan jasa Sain Vektor, tetapi juga dapat menginspirasi dan mengedukasi orang lain sesuai dengan produk yang dikerjakan.

3.2.6. Konversi dan Pengiriman Penjualan

Konversi penjualan dapat dilakukan dengan cara pembeli atau pemesan desain menghubungi dan mengkonfirmasi pemesanan desain kepada admin melalui Whatsapp atau kontak yang tersedia lainnya. Saat order sudah mulai berdatangan, maka admin Sain Vektor akan memerlukan Whatsapp atau email yang berguna untuk mengirimkan semua hasil pekerjaan desain pada klien berupa *softfile*.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Website Sain Vektor

4.1.1. Kolaborasi Tim

Gambar 4. Kolaborasi Tim di Github

Kolaborasi tim dalam membuat website Sain Vektor dengan bantuan *github*, karena bisa bekerja sama secara *real time*, tanpa harus kirim file code atau *copy paste* dari *flash disk* ke laptop masing masing. Setiap kontributor mempunyai *source code* masing masing yang saling terhubung satu sama lain.

4.1.2. Tampilan Website

Tampilan website Sain Vektor kompetibel di berbagai device. Tampilan website menyesuaikan ukuran layer device atau bisa dikatakan *responsive*.

Gambar 5. Tampilan Web (Header)

Gambar 6. Tampilan Web (Isi)

Gambar 7. Tampilan Web (Footer)

Gambar 8. Tampilan Web di HP dan Tab

4.1.3. Web Dapat diunduh

Gambar 9. Tampilan Simpan Web di Halaman Depan

Website dapat di download di handphone baik itu android maupun ios.

4.1.4. Offline Mode

Gambar 10. Web saat *Offline mode*

Website dapat digunakan meski tanpa kuota internet.

4.1.5. Hosting

Gambar 11. Hosting Web Proses 1

Gambar 12. Hosting Web Proses 2

Website Sain Vektor menggunakan layanan *hosting* dari google yaitu *firebase*. Prosesnya cukup sederhana, Langkah-langkah singkatnya sebagai berikut:

1. Pastikan sudah mempunyai email dan akun *google*.
2. Pastikan laptop sudah terinstal *node.js* dan *firebase tools*.
3. Kunjungi <https://firebase.google.com/docs/web/setup/> untuk memahami beberapa ketentuan sebelum hosting ke *firebase*.
4. Setelah mempunyai akun *firebase*, login melalui terminal, ketik “*firebase login*”.
5. Pada folder project, ketik *firebase init* dan ikuti *step-by-step* nya.
6. Setelah itu ketik “*firebase deploy*”.
7. Selesai deploy, maka website sudah terupload dan bisa dilihat oleh semua orang.

4.1.6. Fitur PWA

Gambar 13. PWA Sain Vektor

Website Sain Vektor juga dilengkapi dengan teknologi pwa (*Progressive Web Apps*).

4.2. Instagram Sain Vektor

4.2.1. Profil Instagram Sain Vektor

Sain Vektor memiliki akun di Instagram sebagai tempat posting portofolio desain vektor dengan username @sainvektor.

Gambar 14. Profil Instagram Sain Vektor

4.2.2. Postingan Instagram Sain Vektor

Untuk menarik pelanggan, dibuatlah postingan mulai dari awal pembuatan sampai dengan postingan terbaru.

Gambar 15. Postingan Instagram Sain Vektor

Untuk saat ini, jumlah tayang postingan terbanyak yaitu postingan mengenai ‘Nggambar Vektor ala Profesional’ sebanyak 144 kali tayang.

4.2.3. Interaksi Instagram Sain Vektor

Untuk membuat pengikut merasa diperhatikan maka admin dapat saling berbalas komentar. Berikut ini gambar interaksi sosial antara admin dengan pengikut instagram dengan cara berkomentar.

Gambar 16. Komentar Instagram Sain Vektor

4.2.4. Insight Instagram Sain Vektor

Berikut ini gambar ringkasan performa akun instgram Sain Vektor selama melakukan kegiatan posting.

Gambar 17. Insight Instagram Sain Vektor

4.3. Facebook Sain Vektor

4.3.1. Profil Sain Vektor

Sain Vektor memiliki akun di facebook dan halaman facebook sebagai tempat posting portofolio desain vektor dengan nama Sain Vektor.

Gambar 18. Profil Facebook Sain Vektor

4.3.2. Teman atau Target Marketing

Gambar 19. Add Friend Facebook Sain Vektor

Saat ini, Sain Vektor memiliki hampir 1000 teman, yaitu tepatnya 985 teman dan memiliki 4 permintaan pertemanan lagi. Demi mencapai target memiliki 1000 teman, maka Sain Vektor akan menambah sejumlah teman lagi. Upaya yang dilakukan seperti:

1. Menambah dengan menanggapi permintaan pertemanan yang masuk.

Gambar 20. Konfirmasi Teman Facebook Sain Vektor

2. Menambahkan teman dari fitur "Orang yang Mungkin Anda Kenal" sampai ke target yang diinginkan yaitu 1000 teman agar semakin banyak orang yang mengetahui tentang Sain Vektor dan produk-produknya.

Gambar 21. Tambahkan Teman Facebook Sain Vektor

4.3.3. Postingan Facebook

Untuk menarik pelanggan, maka dibuatlah postingan yang semenarik mungkin agar para customer datang, tertarik dan akhirnya memilih menggunakan jasa desain dari SainVektor. Postingan facebook terintegrasi dengan postingan dari instagram. Berikut adalah postingan mulai dari awal pembuatan sampai dengan postingan terbaru.

Gambar 22. Postingan Facebook Sain Vektor

Gambar 23. Postingan Video Sain Vektor

4.3.4. Trafik Halaman Facebook

Dalam 28 hari terakhir kita dapat melihat trafik tentang halaman produk kita mulai dari tayangan halaman, suka halaman, jangkauan halaman seperti gambar dibawah ini:

Gambar 24. Trafik Halaman Facebook Sain Vektor

Semua Postingan Diterbitkan							Buat Postingan
							Jangkauan Klik Postingan Tanggapan, Komentar, & Berbagi
Diterbitkan	Postingan	Jenis	Penargetan	Jangkauan	Interaksi	Promosikan	
10/06/2020 15.31	Referensi Warna Vektor WPAP. (Geser)	📄	🌐	12	1 1	Promosikan Postingan	
10/06/2020 00.27	Tahapan pembuatan WPAP. (Geser)	📄	🌐	13	0 0	Promosikan Postingan	
09/06/2020 23.31	Jasa pembuatan Voxel Art Karikatur	📹	🌐	12	7 0	Promosikan Postingan	
09/06/2020 21.54	Ternyata membuat gambar vektor siluet	📄	🌐	16	0 1	Promosikan Postingan	
09/06/2020 21.24	Vector Process Video E1 - Silhouette	📹	🌐	13	3 0	Promosikan Postingan	
09/06/2020 20.03	Dalam membuat desain gambar	📄	🌐	13	2 0	Promosikan Postingan	
02/06/2020 19.51	Vektorian, apa saja bentuk format file	📄	🌐	11	1 0	Promosikan Postingan	
02/06/2020 18.59	Vektorian, sudah siap membuat desain	📄	🌐	15	1 1	Promosikan Postingan	
02/06/2020 18.49	Vektorian! Sudah tahu belum jenis-	📄	🌐	13	2 0	Promosikan Postingan	
01/06/2020 19.36	Hai, Vektorian! Kali ini Minsa (Admin)	📄	🌐	12	1 0	Promosikan Postingan	
01/06/2020 19.14	Hai, sobat vektor. Bagaimana	📄	🌐	13	1 0	Promosikan Postingan	
01/06/2020 18.47	Hai, sobat vektor. Ingin memulai	📄	🌐	14	1 0	Promosikan Postingan	
31/05/2020 12.59	Koleksi Foto Linimasa	📄	🌐	23	1 0	Promosikan Postingan	
31/05/2020 12.35	Hai, sobat vektor. Apa kabar? Lama	📄	🌐	18	2 0	Promosikan Postingan	
24/05/2020 00.33	Seluruh Kerabat Kerja yang	📄	🌐	220	4 7	Promosikan Postingan	
Lihat Lainnya							

Gambar 25. Performa Postingan Facebook Sain Vektor

4.4. Penjualan Sain Vektor

Hasil dari penjualan yang dilakukan “SainVektor” dapat diperoleh setelah adanya pemasaran online. Berikut ini salah satu pembelinya:

Gambar 26. Transaksi dengan pelanggan

Gambar 27. Produk terjual Sain Vektor

Dari beberapa jenis produk yang ditawarkan ada 3 jenis yang sudah terjual yaitu vektor orang (*fullbody*), WPAP dan Silhouette Art.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan strategi pemasaran dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Strategi Pemasaran yang dilakukan Sain Vektor sudah cukup baik dengan penggunaan beberapa platform digital seperti Grup Telegram, Website, Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya.
- b) Postingan informatif yang disajikan Sain Vektor dapat diterima oleh audiens dan mereka dapat berkomentar dengan baik.
- c) Hal utama dalam pemasaran Sain Vektor adalah membangun pasar digital desain vektor wajah dengan mengumpulkan teman yang sudah dipastikan menyukai produk (tertarget) dengan tujuan mereka akan tetap memperhatikan apa yang kita sampaikan.
- d) Kegiatan lain dalam facebook adalah menambahkan 1000 teman tertarget untuk meningkatkan peluang konversi penjualan Sain Vektor.

5.2. Saran

Brand “**SainVektor**” ini dapat digunakan sebagai referensi untuk brand sejenis dan dikembangkan lagi untuk beberapa jenis produk, daftar harga, dan promosi atau bonus yang diberikan.

REFERENSI

- [1] Kader, M A., Mulyatini, N., Setianingsih, W. 2018. MODEL PEMASARAN DIGITAL MARKETING FB_Ads dan EMAIL MARKETING DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN. *Jurnal ekologi Ilmu Manajemen*, 5(2), 299-305.
- [2] Bala, M & Verma, D. 2018. A Critical Review of Digital Marketing. *International Journal of Management, IT & Engineering*, 8(10), 321-339.
- [3] Wikipedia. 2020. *Pemasaran digital*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran_digital
- [4] Wikipedia. 2020. *Desain grafis*. https://id.wikipedia.org/wiki/Desain_grafis